

**НОКНИНГ АББАТ ФЕТЕЛЬ НАВИНИ ЎСИШИ ВА ГУЛ
КУРТАКЛАРИНИНГ ЁЗИЛИШИГА ЭКИШ СХЕМАЛАРИНИ ТАЪСИРИ**

Нормуратов Илхом Турғунович - профессор

Намозов Ихтиёр Чориевич - доцент

Набижонов Илхом Ғофуржон ўғли - магистр

Тошкент давлат аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7195681>

***Аннотация.** Мақолада нокни ўрта бўйли «А» ва «ВА-29» пайвандтагарида ўстирилган интенсификаторлардаги дарахтларни экиш схемаларини Аббат фетель навини ўсиши, гул куртакларини ёзилишига таъсирини аниқлаш юзасидан илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган.*

Интенсификатор нок боғларини ҳар хил экиш схемаларида барпо этиш дарахтларда ўсув ва гул куртакларининг ёзилиши муддатида сезиларсиз бўлсада, маълум тафовут бўлишига олиб келади. Бунда зичлаштириб экилган схемаларда куртакларнинг уйғониши бирмунча эрта бошланади. Экиш оралиғи кенгайган сари куртакларнинг ёзила бошлаш санаси икки-уч кунга кечикади.

Калит сўзлар: Боғ, пайвандтаг, навлар, нок, кўчат, дарахт, экиш схемаси, куртак, новда, гул, мева, ҳосил.

**ВЛИЯНИЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГРУШИ СОРТА АББАТ ФЕТЕЛЬ НА РОСТ
ПОБЕГОВ, ЦВЕТЕНИЕ И ЗАКЛАДКУ ГЕНЕРАТИВНЫХ ПОЧЕК**

***Аннотация.** В статье приведены результаты научных исследований по изучению влияния слабарослых вегетативно размножаемых подвоев «А» и «ВА-29» и схем размещения деревьев Аббат фетель сортов груши на развитие вегетативных и генеративных почек.*

Установлено, что хотя выше указанные факторы существенно влияют на формирование и развитие вегетативных и генеративных почек не оказывают. Однако, при загущенном размещении деревьев в саду наблюдается более раннее распускание спящих почек. При разреженном же размещении деревьев весеннее распускание почек, в сравнении с загущенной посадкой задерживается на 2-3 дня.

Ключевые слова: Сад, подвой, сорта, груша, саженцы, дерево, схема посадка, почка, ветки, цвет, плод, урожай.

**THE INFLUENCE OF THE SCHEME OF PLACEMENT OF PEAR VARIETIES OF
ABBAT FETEL' ON THE GROWTH OF SHOOTS, FLOWERING AND BREAKING**

***Abstract.** The article presents the results of scientific research on the influence of weak vegetatively propagated rootstocks «А» and «ВА-29» and the distribution patterns of trees of abbat fetel' pear varieties on the development of vegetative and generative buds.*

It was found that although the above factors do not have a significant impact on the formation and development of vegetative and generative buds. However, with a thickened placement of trees in the garden, an earlier blooming of dormant buds is observed. With a sparse arrangement of trees, spring budding, in comparison with a thickened planting, is delayed by 2-3 days.

Key words: garden, stock, varieties, pear tree, seedlings, tree, planting scheme, bud, branches, flower, fruit, harvest.

Кириш. Интенсив боғлар майдонини кенгайтириш, самарасиз эскирган боғларни босқичма-босқич реконструкция қилиш ва интенсив асосга ўтказиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги ПҚ-4246-сон «Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чоратadbирлари тўғрисида»ги Қарорида ҳам алоҳида белгилаб берилган [1].

Маълумки, ҳар қандай қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ҳосилдорлиги бевосита экиш схемасига боғлиқ бўлиб қолаверади. Бу масала айниқса бугунги кунда республикада улкан масштабда барпо этилаётган интенсив нок боғларда янада чуқурлашмоқда. Шу боис интенсив нок боғларида дарахтларни жойлаштириш схемаларини оптималлаштириш навларнинг потенциал маҳсулдорлигидан тўла фойдаланиш ва юқори сифатли маҳсулот етиштиришга имкон беради.

М.П. Тарасенко [4] ва бошқа кўплаб олимларнинг маълумотлари билан ҳам тасдиқланади, унинг махсус тажрибаларида «А» пайвандтаг типиди ўсув даври она кўчатзорда жуда кеч бошланган бўлсада, боғ шароитларида унга пайванд қилинган навларда ўсув даврининг эрта бошланиши қайд этилган.

А.У. Арипов, А.А. Ариповнинг [2] Ўзбекистоннинг марказий минтақаси шароитида олиб борган тадқиқотларида нокнинг ёзги, эрта кузги ва кузги навларининг ҳолати ва маҳсулдорлиги «А» пайвандтагида кузатилган. Тадқиқотларда Ўзбекистонда яратилган 4 та, АҚШда яратилган 5 та, Украина – 3 та, Япония – 2 та, Канада ва Францияда яратилган 1 тадан нав ўрганилган ва уларга маҳсулдорлиги бўйича баҳо берилган.

Якубов М.М., Назарова Д.Қ. ва бошқалар [5] томонидан мевали нок ўсимлигида қуйидаги фенофазалар ўрганилган: куртакларнинг бўртиши: барг куртакларининг бўртиши, гул куртакларининг бўртиши (вегетациянинг бошланиши); гуллашнинг бошланиши, ялпи гуллаш ва гуллашнинг тугаши; новдалар ўсишининг тугаши (вегетациянинг тугаши). Тадқиқотда куртакларнинг ёзила бошлаши ва меваларнинг пишиш муддати кун ора, гуллаш муддати – ҳар куни, новдаларнинг ўсиш муддатларининг тугаши, хазонрезгиликнинг бошланиши ва тугаши ҳар беш кунда бир марта ўрганилган. Бунинг натижасида иқлим шароитларининг фенофазаларга таъсири, ўсув даврининг бошланиши, вегетациянинг давомийлигига кўра, турли ҳудудларга нок навлари тавсия қилинган.

Ш. Ражаметов, Ш. Аброровлар [3] суғориладиган боғдорчиликда 15 йилдан ортиқ «ВА-29» пайвандтагига пайванд қилинган ҳар хил нок навларининг ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигини «А» ва «ВА-29» ўрта бўйли пайвандтаглари ҳамда ўртача ўсувчи «С» ва «Р» типли пайвандтагларига пайванд қилинган айнан шу навларнинг ҳолати билан таққослаб ўрганган.

Тадқиқотни олиб бориш шароити ва услуби. Тажрибалар “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” кафедрасида ишлаб чиқилган услуб бўйича олиб борилди. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университетнинг илмий тадқиқот ва ўқув-тажриба хўжалик станциясидаги ҳосилли нок боғида ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир вариантда 10 та ўсимликда олиб борилди. Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди.

Тажрибалар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» (2014), В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» (1967) номли услубий адабиётларида келтирилган тавсияларга мувофиқ ва Тажриба маълумотларига статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича дисперсион таҳлилдан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари. Таъкидлаш жоизки, қўчатларни экиш схемаси ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига кучли даражада таъсир кўрсатувчи агротехник элементларидан бири ҳисобланади. Интенсив нок боғларида экиш схемасини тўғри қўллаш янада муҳимдир. Ҳар бир нав учун унинг шох-шаббасини ривожланиш габитусидан келиб чиққан ҳолда энг мақбул экиш схемасини қўллаш ўсимликларнинг нормал ўсиб ривожланишини ва юқори ҳосил беришини таъминлайди. Экиш схемасининг таъсири энг аввало дарахтларнинг вегетатив ривожланишида ўз аксини кўрсатади. Ҳар хил экиш схемаларида барпо этилган нок навларида ўсув ва гул куртакларининг ёзилиш муддатини кузатиш улар орасида маълум тафовут бўлишини қайд этиш имконини берди. Бинобарин, нокнинг кузги Аббат фетель навида ўсув ва гул куртакларининг ёзилиши қўлланилган иккала пайвандтаг турида ҳам назоратга нисбатан зичлаштириб экилган схемаларда энг эрта бошланди. Экиш оралиғи кенгайган сари куртакларнинг ёзила бошлаш санаси икки-уч кунга кечикди, яъни сийрак экилган тажриба вариантларида куртаклар кеч ёзилди.

1-жадвал

Нокнинг Аббат фетель навини ўсув ва гул куртакларининг ёзилишига экиш схемаларини таъсири, 2021-2022 йиллар

Экиш схемаси, м	Озиқл а-ниш майдо ни м ²	Кўчат қалин- лиги, туп/га	Ўсув куртаклар и-нинг ёзила бошлашиб , сана	Гуллаш, сана			
				Куртак лар- нинг бўртиш и	25 % гуллаши	50 % гуллаш и	Гуллаш -нинг тугаши
ВА-29 пайвандтагида							
4 x 4	16	625	14-18. IV	25-30. III	5-9. IV	7-10. IV	11-16. IV
4 x 3,5	14	714	13-16. IV	24-29. III	3-7. IV	5-8. IV	10-14. IV
4 x 3	12	814	12-17. IV	22-29. III	1-5. IV	4-6. IV	9-11. IV
4 x 2,5	10	1000	8-12. IV	20-26. III	29. III -4. IV	3-5. IV	7-11. IV

А пайвандтагида							
4 x 2,5	10	1000	12-15. IV	22-28. III	1-5. IV	4-6. IV	8-12. IV
4 x 2	8	1250	10-13. IV	18-24. III	29. III -4. IV	3-5. IV	6-10. IV
4 x 1,5	6	1667	7-10. IV	16-22. III	25. III -2. IV	2-4. IV	5-8. IV
4 x 1	4	2500	4-7. IV	14-20. III	27-30. III	1-3. IV	4-7. IV

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, нокнинг Аббат фетель нави дарахтларининг куртак ёза бошлаш санаси экиш схемаси билан бир қаторда, қўлланилган пайвандтаг турига боғлиқ ҳолда ҳам бирмунча фарқланди. Бунда «А» пайвандтагидаги дарахтлар куртагининг ёзилиш ва гуллаш фазаларининг кечиши «ВА-29» пайвандтагига пайванд қилинган ўсимликларга нисбатан 2-3 кунга жадалроқ амалга ошди.

Бироқ, таъкидлаш жоизки, куртакларнинг бўртиши ва гуллаш фазаларининг ўтишида ҳарорат омили ҳам муҳим бўлиб, бу Ўзбекистоннинг марказий минтақасида баҳорнинг келишига кўра у ёки бу календар муддатига сурилиши мумкин. Бинобарин, агар 2021 йилда бўлгани каби, баҳор бошида совуқ об-ҳаво ҳароратнинг кескин кўтарилиши билан алмашинса (март охирида совуқ бўлган даладаги ҳарорат апрелнинг иккинчи ўн кунлигида + 24⁰ гача кўтарилди), барча навлардаги ўсув куртаклари тез ўса бошлайди ва деярли бир пайтда ёзилади.

Мазкур ҳолатда ҳар хил пайвандтаглардаги навларнинг ҳолатида сезиларли фарқ кузатилмайди. Аксинча, 2022 йилда кузатилгани каби, март ойи бирмунча совуқ келса, куртакларнинг ёзилиш санаси ҳам мос ҳолда кечикади ва бундай ҳолатда куртакларнинг бўртишидаги пайвандтаг ва навга хос тафовут яққол сезилади.

Паст ва ўрта бўйли пайвандтаглар пайванд қилинган дарахтларда ўсув даврининг бошланиш муддатлари тўғрисидаги маълумотларни таққослаб шуни кўриш мумкинки, мазкур муддатлар кўп жиҳатдан мос келмайди. Бунга яққол мисол қилиб вегетатив пайвандтагларнинг ўсув даври она кўчатзорда жуда эрта бошлансада, мазкур пайвандтаг боғ шароитларида унга пайванд қилинган навларда ўсув даврининг эрта бошланишига имкон бермайди.

Хулоса. Таъкидлаш жоизки, экиш схемаси ва қўлланилган пайвандтаг тури фақатгина дарахтларнинг куртак ёзиш фазасига эмас, балки унинг умумий ўсиш кучига ҳам таъсир кўрсатади. Бу айниқса бугунги кунда кенг масштабларда барпо этилаётган интенсив боғлар учун айниқса муҳим кўрсаткичдир.

Интенсив нок боғларини ҳар хил экиш схемаларида барпо этиш дарахтларда ўсув ва гул куртакларининг ёзилиш муддатида сезиларсиз бўлсада, маълум тафовут бўлишига олиб келади. Бунда зичлаштириб экилган схемаларда куртакларнинг уйғониши бирмунча эрта бошланади. Экиш оралиғи кенгайган сари куртакларнинг ёзила бошлаш санаси икки-уч кунга

кечикади.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. ПҚ-4246-сон “Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Президент Қарори. – Тошкент, 2019 йил 20 март.
2. Арипов А.У., Арипов А.А. Уруғли интенсив мева боғлари // Ўқув қўлланма – Тошкент, 2013. – Б. 63-67.
3. Ражаметов Ш., Абров Ш. Замонавий интенсиве нок боғларини яратиш ва парваришлаш // Ўқув қўлланма – Тошкент, 2018. – Б. 86.
4. Тарасенко М.П. Влияние качества посадочного материала на продуктивность плодовых насаждений. // Основы технологии интенсивного садоводства в Украинской ССР. - Киев, 1978. – Б. 9-15.
5. Якубов М.М., Назарова Д.Қ., Бобоева Ҳ.А. Интенсив нок боғлари фенологик фазаларининг ўтишига иқлим шароитларини таъсири// Ўзбекистонда мевачилик ва узумчиликни ривожлантиришнинг асосий омиллари. Республика илмий-амалий анжумани мақолалари тўплами. – Тошкент, 2017. – Б. 35-38.
6. Агафонов, Н.В. Современныйе способы посадки и формирования плодовых деревьев в интенсивных насаждениях.- М.: ВНИИТЕИСХ, 1990. – Б. 58.